

Übersicht der lieferbaren Sojasorten und Bezugsquellen 2022 (Stand: 10.02.22)

(alle Angaben ohne Gewähr!)

000-Sortiment (sehr früh) und 0000 (extrem früh)

Sorte	Typ	Sens.	Sorteninhaber	Lieferanten konv.	Lieferanten öko
Abaca	ind		Probstdorfer	BS, MG, RA, RWA	MG, (NM)
Abelina	ind		Saatbau / IG	MFG	(MFG)
Acardia	ind		Probstdorfer / SU	BS, BY, MG	SB
Achillea	sd		Probstdorfer / SU	(BEI), BY, MG, RWA, ZG	BEI, RWW, SB, VGB
Adelfia	sd		Saatbau / IG	BS, MG	
Adessa (0000)	ind		Saatbau / IG	BS, BY, GA	
Alicia	s-i		Probstdorfer	MFG	MFG
Amandine			ASW/DSP		NM
Amarok	s-i		ACW/DSP	ausverkauft	
Antigua			NPZ / SU	MG	
Aurelina	ind		Saatbau / IG	MG	BS, GA, MG, RO
Cantate PZO	ind		PZO/IG	BS, GA, MG	
ES Chancellor	ind		Lidea	MFG	
ES Comandor	sd	P	Lidea	BSV, MG	BSV, MG, NM, RA
ES Compositor	ind		Lidea	BSV, MG	BSV, MG, VGB
Favorit			Eurosivo	ES	
Galice	s-i		ACW/DSP	ausverkauft	
Lajma	ind		Eusosivo (RG /0000)	ES	
SY Livius			Syngenta / Saatbau	BS, (GA), MG, RWA	BS, MG, RO, RWW, SB, VGB
Maja			Eurosivo	ES	
Marquise	sd		ACW/DSP / MFG	(MFG)	(MFG)
Mavka	ind		Eurosivo	ES	
GL Melanie			Gleisdorf / IG		BS, BY, SB
Merlin	ind		Saatbau Linz	BS, MG, (RWA)	BS, MG, RO, SB
Nessie PZO	sd		PZO / IG	ausverkauft	
Obelix	ind		ACW/DSP / Farmsaat	ausverkauft	
Orka	ind		SZ Bauer/ IG	BY	
Orpheus			Eurosivo	ES	
Royka			Prograin / Haupts.	HS	
RGT Salsa	sd		RAGT	BEI, MG, ZG	SB, (ZG)
RGT Satelia	sd		RAGT	BS, GA	
RGT Shouna	ind		RAGT	BEI, BS, BSV, BY, GA, MG	BSV
RGT Sphinx	sd		RAGT	(BEI), BS, BSV, (ZG)	BS
Sculptor	s-i		NPZ / SU	BS, MG	
Simocine SZS			SZS / MFG	MFG	
Simona	ind		Eurosivo	ES	
Sirelia	ind		RAGT	BY, MG, (ZG)	
Sultana	sd	M	RAGT		NM
Sussex			NPZ / SU	(BEI), GA, MG, ZG	SB, ZG
Tofina	s-i		LSZ / Taifun		MFG
Trumpf	ind		SZ Bauer/ IG	BS, BY	
Xena			ASW/DSP / N-S		NM

Lieferanten: s. S. 3 Sens. = Sensibilität gegenüber Herbiziden: M = Metribuzin P = Pendimethalin

Typ = Wuchstyp: sd = semi-determiniert (evtl. kritisch im Trockengebiet) s-i = dazwischen

ind = indeterminiert (evtl. kritisch im Feuchtgebiet) → regionale Versuchsergebnisse beachten!

Deutscher Sojaförderring e.V. c/o LTZ Augustenberg • Hochburg 1 • 79312 Emmendingen

Tel 07641/95789010 • Fax 0721/9468-5750 • www.sojafoerderring.de

00-Sortiment (früh)

Sorte	Typ	Sens.	Sorteninhaber	Lieferanten konv.	Lieferanten öko
Albenga	Ind		Saatbau Linz	GA	
Albiensis			Prograin/Haupts.	HS	
Alvesta	sd	M	Saatbau Linz/ IG	BY, GA, MG	
Atacama	Ind	M	Probstdorfer	MFG	MFG
Bettina	ind		Saatbau Linz	BS, GA	
Kapral			Eurosivo	ES	
Kofu			Prograin/Haupts.	HS	
Lenka			Prograin	ZG	TAI
ES Liberator	s-i		Lidea	BY	
ES Mentor	sd	M	Lidea / Saatbau	BS, GA, MG	BS, GA, MG, NM, RO, SB, VGB
Pocahontas		M	PHP / SU	MG	
Pompei			Eurosivo	ES	ES
RGT Sakusa	sd		RAGT	ZG	
RGT Stumpa	sd		RAGT	BEI, BSV, BY, GA, MG, ZG	MG
Yakari	s-i		ACW/DSP / SU	BEI, BY, MG	BEI, BSV, SB, VGB

Sens. = Sensibilität gegenüber Herbiziden: M = Metribuzin P = Pendimethalin

Die Herbizidunverträglichkeiten der gekennzeichneten Sorten kommen in der Regel nur dann zum tragen, wenn im Zuge von Starkregen Erde auf die Pflanzen spritzt (Metribuzin) bzw. wenn es zu Wasserstau im Wurzelbereich kommt (Pendimethalin).

Edamame (Gemüse-Soja)

Sorte	Reife	Lieferant öko	Bemerkungen
Green Shell	Früh	GS	Klassische Sorte
Summer Shell	Mittelfrüh	GS	Klassische Sorte
Chiba green	Mittelfrüh	GS	ähnlich wie Hokkai Green
Hokkai Green	Mittelfrüh	GS	Standfestigkeit + Qualität + Ertrag
Hokkai Black	spät	GS	Schwarzsamig; Kerne grün, sehr groß

Tagesaktuelle Verfügbarkeit von Saatgut aus ökologischem Anbau: www.organicxseeds.de

Impfmittel

Produkt	Formulierung	Packungsgröße	Lieferant	Bemerkungen
HiStick Soy	Torfprodukt	400 g für bis zu 120 kg Saatgut	BEI, BS, BY, GA, NM, MG, RA, RWA, SB, ZG	
Legume fix Soja	Torfprodukt	f. 60, 180 oder 625 kg S.	GS, NM, VGB	
LiquiFix Soja	flüssig	2 für 666 kg Saatgut, 3 l für 1000 kg Saatgut	GS, NM	
MASTER fix L Premier	flüssig	1,5 l-Packung; 0,6 l/ha	MFG <i>Stoller Brazil (Spain)</i>	Anwendung bis zu 7 Tage vor Aussaat
Nitrogen plus	Granulat		ZG	
RhizoFix RF-10	flüssig		BEI, BSV, BY	
Rhizopower Soja	flüssig	500 ml für 100 kg Saat	BS, SB	
Rizoliq Top S	flüssig	300 ml + 100 ml Premax für 1 ha bzw. 1,5 l + 500 ml für 5 ha	BEI, BS, BY, GA, MG, FS, NM, RO, RWA, SB, VGB, ZG	Kann bis zu 14 Tage vor der Aussaat angewandt werden
„Die Saat“	Torfprodukt	400 g für 100 kg Saatg.	ZG	
IMPF Signum Soja	flüssig	200 ml + 50 ml Premax	BY	für 1 ha
Turbosoy	flüssig	1 bzw. 2x200 ml + 1 bzw. 2x50 ml Sticker für 1 bzw. 2 ha	BS, GA, MG, NM, RA, RO, RWA, RWW, SB, (TAI)	Kann bis zu 14 Tage vor der Aussaat angewandt werden

Angaben zu den Lieferanten

Kürzel	Firma	Anschrift		Kontakt	Telefon	eMail	K	ö
							n	k
								o
BEI	Beiselen GmbH	Magirusstr. 7-9	89077 Ulm	Martin Beck	0731/9342267	Martin.beck@beiselen.de	x	x
BS	Becker-Schoell AG	Bustadt 35	74360 Ilsfeld	Katharina Schembera	07062/9156388	saatgut@.becker-schoell.de	x	x
BSV	BSV-Saaten GmbH	Max-von-Eyth-Str. 2-4	85737 Ismaning	Sandra Ostermair	089/96243570	ostermair@bsv-saaten.com	x	x
BY	BayWa AG	Arabellastr. 4	81925 München	Maria Huber	089/ 9222 3339	Maria.Huber3@baywa.de	x	x
ES	Eurosivo s.r.o.	Altonaer Str. 85-99	13581 Berlin	Zoya Sayin	030/23922825 030/99259656	Eurosivo-eu@gmx.de	x	
FS	Farmsaat AG	Rott 3	48351 Everswinkel	Andreas Riedel	02582/668580 0151/54447692	riedel@farmsaat.de;info@farmsaat.de	x	x
GA	Georg Andreae GmbH	Lagerstr. 4-8	93055 Regensburg-Osthafen	Markus Pichlmeier	0941/6030450	m.pichlmeier@andreae-saaten.de	x	x
GS	Gartensoja	Dorfstr. 43	79232 March	Fabian v. Beesten	0151/56037963 0177/7694780	saatgut@gartensoja.de		x
HS	Hauptsaaen GmbH	Altenberger Str. 1a	50668 Köln	Jochen Klein	09722/9189211 0172 7924910	Jochen.klein@hauptsaaen.de	x	
MFG	MFG Deutsche Saatgut GmbH	Am Zirkus 19	10117 Berlin	Thomas Reinhart	030/403 61 3004	t.reinhart@deutsche-saatgut.de	x	x
MG	Maier Grünlandsaat GmbH	Kirchplatz 5	84155 Bodenkirchen	Josef Braunstein	08745/960110	www.maier-gruenlandsaat.de	x	x
NM	Marktgesellschaft d. Naturland Bauern AG	Eichethof 4	85411 Hohenkammer	Michael Konrad	08137/9318853	m.konrad@naturlandmarkt.de		x
RA	Rieder Asamhof GmbH & Co KG	Hauptstr. 1	86438 Kissing	Teresa Kraus	08233/5676	mail@asamhof-kissing.de	x	x
RO	Gut Rosenkrantz	Oderstraße 45	24539 Neumünster	Andre Stühmer	04321/990178	stuehmer@gutrosenkrantz.de		x
RWA	Raiffeisen Waren GmbH (Aschau)	Thann 17	84544 Aschau	Josef Luber	08638/98449910	Josef.luber@rwg-erdingerland.de	x	
RWW	Raiffeisen Waren GmbH (St. Wolfgang)			Andreas Schwarzenbeck	08085/1534	Christian.pfeilsetter@rwg-erdingerland.de		x
SB	Semo Bio GmbH	Sulmstraße 6	74189 Weinsberg	Johannes Wilke	07134/1388850	j.wilke@semo-bio.de		x
STS	Stroetmann Saat GmbH&...	Harkortstr. 30	48163 Münster	Mathias Micheel	0251/7182138	micheel@stroetmann.de	x	
TAI	Taifun-Tofu GmbH	Bebelstr. 8	79108 Freiburg	Peter Froschhammer	0761/152106267	soja@taifun-tofu.de		x
VGB	Vermarktungs-ges. Bio-Bauern	Marktplatz 19	86554 Pöttmes	Stefan Weller	08253/997020-11	Saatgut@bio-vg.de		x
ZG	ZG Raiffeisen	Lauterbergstr. 1-5	76137 Karlsruhe	Bettina Köpfler	0721/352-1285	bettina.koepfler@zg-raiffeisen.de	x	x